

AGRICULTURAL SCIENCES

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тагиева Г.

*Старший преподаватель, диссертант,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет*

Багирова Т.

*Старший преподаватель, диссертант,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет*

Алифов В.

*Старший преподаватель, докторант,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
Азербайджан*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-5852>

STATE INNOVATION POLICY AND STRATEGIC APPROACHES TO THE FORMATION OF INNOVATION PROCESSES

Tagieva G.

*Senior lecturer, dissertation student,
Azerbaijan State Agrarian University*

Bagirova T.

*Senior lecturer, dissertation student,
Azerbaijan State Agrarian University*

Alifov V.

*Senior lecturer, doctoral student,
Azerbaijan State Agrarian University
Azerbaijan*

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-5852>

АННОТАЦИЯ

В условиях глобальных экономических вызовов одним из важных условий является ускорение развития экономики страны и формирование экономических механизмов, способных демонстрировать стойкий иммунитет к глобальным экономическим угрозам. С этой целью в большинстве стран мира особое внимание уделяется инновационности экономических процессов. Это непростая задача и сейчас экономически развитые страны прошли долгий путь, чтобы достичь такого уровня. Обновление существующих механизмов, формирование высокотехнологичной экономики требуют крупных и устойчивых инвестиций. Но во всех случаях обеспечение динамичного и устойчивого развития экономики страны во многом зависит от инвестиционной политики государства. В статье рассматривается важность государственной политики в применении инноваций.

ABSTRACT

In the context of global economic challenges, one of the important conditions is the acceleration of the development of the country's economy and the formation of economic mechanisms capable of demonstrating strong immunity to global economic threats. To this end, in most countries of the world, special attention is paid to the innovativeness of economic processes. This is not an easy task and now economically developed countries have come a long way to reach this level. The renewal of existing mechanisms, the formation of a high-tech economy require large and sustainable investments. But in all cases, ensuring the dynamic and sustainable development of the country's economy largely depends on the investment policy of the state. The article discusses the importance of public policy in the application of innovations.

Ключевые слова: инновационная политика, инвестиция, механизмы, экономическое развитие, стратегия.

Keywords: innovation policy, investment, mechanisms, economic development, strategy.

Постановка проблемы: В статье проанализированы проблемы стратегического подхода государственной политики в области формирования и применения инноваций.

Анализ последних исследований и публикаций: Недавние исследования показали что

инвестиционная политика государства должна быть направлена на устойчивый экономический рост страны, создание новых рабочих мест.

Цель статьи: - определить значение государственной политики в формировании и применении инноваций.

В современных условиях во многих странах мира сформировались механизмы устойчивого управления научно-технической деятельностью. Эти механизмы отражают особенности процесса интеграции науки и производства, направленность исследований и разработок на потребности рынка, усиление влияния рыночных факторов на определение стратегических позиций организаций [1, с. 14]. Новые задачи привели к изменениям в системе отношений как на всех уровнях вертикали управления, так и между звеньями горизонтальной научно-производственной-сбытовой цепочки. Уже в 1980-х годах начали возникать и развиваться системы, интегрированные в общее управление инновационным процессом. Они развились как системы, обособленные от общей системы управления традиционным производством и выпуском продукции.

При этом управление инновациями выполняет основные функции по усилению государственной инновационной политики и более оптимальному формированию и развитию инновационных процессов, и в связи с этим важно дальнейшее совершенствование функций, принципов работы и сферы применения управления инновациями [2].

Инновационный менеджмент имеет особое значение как одно из стратегических направлений управления на высшем уровне управления компаний. Важные функции инновационного менеджмента по ряду направлений, в том числе: определение основных направлений научно-технической и производственной деятельности фирм, разработка и внедрение разработок новых продуктов (инновационная деятельность); модернизировать и улучшать выпускаемый продукт; дальнейшее развитие производства традиционной продукции; снять с производства морально устаревшую продукцию и т.д.

В управлении инновациями основное внимание уделяется разработке стратегии и мероприятий, направленных на ее реализацию. Разработка и выпуск новых видов продукции являются приоритетами стратегии компании. Разработка комплекса мероприятий по реализации инновационной политики субъекта инновационного предпринимательства - плана и программы инновационной деятельности; контроль за разработкой новых видов продукции и их применением; рассмотрение проектов создания новых видов продукции; реализация единой инновационной политики, координация деятельности в данной сфере в производственных подразделениях; обеспечение программы инновационной деятельности материальными и финансовыми ресурсами; обеспечение инновационной деятельности квалифицированными кадрами - для комплексного решения задачи инновационной деятельности от идеи до выпуска серийной продукции важно последовательно и планомерно осуществлять создание временных групп [3, с. 1457].

Создание научно-технического комплекса, объединяющего исследование и производство в единый процесс на крупных предприятиях, является одной из основных особенностей современного этапа развития инновационной деятельности,

и предполагается, что эти процессы будут тесно связаны между собой на всех этапах цикла «наука-производство». Таким образом, создание всей системы «наука-производство-сбыт» возникло из объективной необходимости и глобальных инновационных вызовов современности, а все это напрямую связано с дальнейшим ускорением научно-технического прогресса и усложнением техники.

Приоритеты моделирования, стимулирования инновационной деятельности в стране и разработки практических механизмов в связи с этим должны лежать в основе государственной инновационной политики. Таким образом, развитие инноваций очень сложное, органически связанное с развитием технических процессов и интеллектуального потенциала. Это в свою очередь, требует системного, взаимосвязанного и комплексного подхода к развитию инноваций [4, с. 6].

Создание более гибкой и комплексной системы управления инновациями, совершенствование государственной инновационной политики и введение дополнительных стимулов стимулируют разработку и внедрение перспективной продукции, реорганизацию организационных форм и функций управления, облегчает его комплексное управление.

Следует отметить, что одним из наиболее эффективных методов регулирования инвестиционной деятельности со стороны государства является налоговый механизм. Для этого необходимо внести изменения в структуру налогов для создания благоприятной среды. В результате создаются условия для долгосрочного вложения капитала и вложения капитала в наиболее прибыльные направления. К важным направлениям государственного регулирования инвестиций относятся: инвестиции в социальную и производственную инфраструктуру; ценовое регулирование; регулирование приватизации государственного имущества; регулирование процентных ставок по кредитам и регулирование денежной массы. В то же время считается целесообразным более эффективно использовать экономические механизмы в регулировании государственной инвестиционной деятельности, в числе которых можно выделить следующие:

применение налоговой системы с дифференцированными объектами и субъектами налогообложения, налоговыми ставками и налоговыми льготами;

реализация амортизационной и кредитной политики; предоставление субсидий и грантов на развитие отдельных регионов, отраслей и производств; совершенствование государственных норм и стандартов; принятие антимонопольных мер; определение условий использования природных ресурсов; реализация ценовой политики; обновление и совершенствование критериев экспертизы инвестиционных проектов.

Первостепенной задачей инновационно-инвестиционной политики является улучшение соотношения между ресурсопроизводящими и потребляющими отраслями и капиталовложениями, перераспределение средств в пользу направлений

ускоряющих научно-технический прогресс [5]. Хотя инновационно-инвестиционная политика должна строиться на принципах самофинансирования, материально-технической базы, развития рыночных механизмов и инфраструктуры значительной доли капитальных вложений между участниками инновационно-инвестиционного процесса.

Поэтому инновационно-инвестиционная политика должна быть эффективно выстроена при непосредственном участии государства и реализована в более сильной форме. В целом в современном экономическом понимании инновации-инвестиции рассматриваются как одна из составляющих воздействия необходимых для достижения экономического развития и приумножения национального богатства. Количественные и качественные изменения многих макроэкономических показателей напрямую связаны с объемом и направленностью инноваций и инвестиций.

Неслучайно каждое государство зачастую пытается улучшить структуру экономики за счет внедрения инноваций и инвестиций в различные сферы и таким образом добиться решения социально-экономических проблем [6]. С этой точки зрения, реализуемые в рамках программ государственной политики, инновации должны также отражать меры по производству высокоэффективной продукции

для субъектов хозяйствования и продукции, способной занять прочное место на рынке инновационно-технологической деятельности.

Однако отраслевые программы играют роль информации для хозяйствующих субъектов для формирования их технологической политики, а эти программы служат инструментом регулирования реализации государственной инвестиционной и инновационной политики в сфере выявленными предприятиями. При регулировании инновационно-инвестиционной политики государство вмешивается в эту политику и одновременно несет ответственность за эффективное использование государственных инвестиций, что проявляется в различных формах государственного регулирования инвестиционной деятельности: финансирование, кредитная система и система налогообложения, норма амортизации. Кроме того, государство планомерно реализует и другие меры по обеспечению интенсивности инвестиционно-инновационной деятельности в стране. Например, в целях регулирования инновационной и инвестиционной деятельности государство изменяет налоговые и кредитные ставки, технико-санитарно-гигиенические нормы, архитектурные нормы [7].

На рисунке 1 представлена блок-схема инновационной политики государства и стратегических подходов к формированию инновационных процессов.

Рис. 1. Блок-схема государственной инновационной политики и стратегических подходов к формированию инновационных процессов (подготовлено автором по материалам исследования).

Следует отметить, что важно глубоко проанализировать и изучить факторы, влияющие на формирование инновационной политики государства, повысить эффективность организации инновационной деятельности и обеспечить соответствующие стратегические подходы. Опираясь на теоретические и практические подходы и процессы, можно обобщить процесс инновационной деятельности и факторы, влияющие на его формирование следующим образом: удовлетворить спрос в соответствии с современными требованиями в полном объеме; конкурентоспособность предприятия по качеству продукции и эффективности производства; создание баланса между устойчивым управлением традиционными технологиями и применением новых технологий, при обеспечении диверсификации технических средств на основе выделения некоторых ресурсов на применение новых технологий; обеспечить широкий диапазон эффективности, готовность предприятия к революционным изменениям и его адаптацию к ним, применяемую в связи с этим программу новых радикальных управленческих инноваций и преемственность соблюдения в управлении технологий; организация разработки системы взаимодействия внутренних и внешних элементов, получение систематической информации о нововведениях на рынке и обусловливание исключения альтернативных проектов и т.д.

При реализации этих процессов в большей степени ориентирован ряд видов инновационной деятельности: техническое обучение и организация производства (приобретение производственного оборудования и инструментов, в том числе разработка новой продукции или контроль за качеством новых технологических процессов и изменений в производстве процедуры, методы и стандарты); маркетинг новых продуктов; предпроизводственные операции, в том числе модификации изделий и технологических процессов, обучение персонала применению новых технологий и оборудования, а также испытания и запуск производства в случае необходимости усовершенствования конструкции; приобретение материализованных технологий извне (машины и оборудование, связанные с применением продуктовых и процессных инноваций в соответствии с их технологическим содержанием) и производственного проектирования (разработка планов и учетных параметров для определения производственного процесса, технических характеристик, эксплуатационных характеристик) [8].

В частности, инновационное развитие является одним из основных условий деятельности страны как субъекта международных отношений для поддержания жесткой конкуренции на внешних рынках. Увеличение количества инноваций не является ключевым, оно может быть неотъемлемой частью всех экономических процессов. Инновационное развитие можно определить как экономический рост хозяйствующего субъекта, основанный на разработке и внедрении новых, более совершенных технологий.

Уровень инновационного развития определяется как ресурсным составом инновационного процесса, так и эффективностью трансфера инновационных технологий. При превращении инновационного процесса в товар различаются две его фазы:

- а) создание и распространение;
- б) диффузия инноваций.

Первый состоит в основном из организации научных исследований, опытно-конструкторских работ, подготовки и реализации опытных образцов, организации товарного производства - последовательных этапов.

На втором этапе общественное благо распределяется между производителями инноваций, а также между производителями и потребителями. В результате диффузии происходят качественные изменения в характеристиках как производителей, так и потребителей. Распространение, форма и скорость инноваций зависят от силы каналов связи, характера восприятия информации хозяйствующими субъектами, их способности использовать эту информацию, практическую информацию и т. д.

В данном случае под инновациями понимается технико-экономический цикл, в котором использование результатов исследований и разработок приводит к технико-экономическим изменениям, что отрицательно сказывается на деятельности сферы. В общем виде последовательность инновационного процесса можно выразить следующим образом: фундаментальные исследования; исследовать; разработки; дизайн; строительство, присвоение; промышленное производство; маркетинг; продажи [9, с. 30].

Мы посчитали целесообразным сгруппировать характеристики факторов, влияющих на развитие инновационных процессов, препятствующих инновационной деятельности, и факторов обуславливающих инновационную активность в следующем виде:

1) группа экономико-технологических факторов, также факторы, препятствующие инновационной деятельности: нехватка средств для финансирования инновационных проектов, слабая материально-техническая база, устаревание технологий, отсутствие резервных сил, преобладание текущего способа производства; факторы, определяющие активность инновационной деятельности: наличие резервов финансирования, обеспеченность материально-техническими ресурсами, передовыми технологиями, наличие необходимой для экономики научно-технической инфраструктуры.

2) группа политико-правовых факторов, в том числе факторы, препятствующие инновационной деятельности: ограничения в антимонопольной политике, пробелы в налоговом, патентно-лицензионном законодательстве; факторы, определяющие инновационную активность: законодательные меры по расширению инновационной деятельности, государственная поддержка.

3) Группа организационно-управленческих факторов, в том числе факторы, препятствующие инновационной деятельности: устаревшие органи-

зационно-структурные, неадекватная централизация, сильный авторитарный подход к управлению, преимущество вертикального распространения информации, закрытость предприятия, жесткое планирование, ориентация на существующий рынок, краткосрочные позиции; факторы, определяющие активность инновационной деятельности: гибкость организационной структуры, наличие демократических методов управления, преимущество горизонтального распространения информации, самопланирование, открытость к исправлениям, целенаправленное решение задач.

4) Социально-психологические и культурные факторы, в том числе барьеры на пути инноваций: сопротивление изменениям, необходимость поиска новых рабочих мест, реструктуризация устаревших практик, нарушение традиционных поведенческих стереотипов, боязнь неопределенности, вхождение в противодействие любым новшествами; Факторы, определяющие инновационную активность: нравственная мотивация, общественное признание, предоставление возможностей для самореализации, свобода творчества, нормальная психологическая обстановка в трудовом коллективе и др.

В связи с этим следует иметь в виду, что группа факторов, влияющих на развитие инновационных процессов, может различаться в зависимости от национальных особенностей каждой страны. Таким образом, представляется очень сложным сравнивать какую-либо страну мира с Японией, добившейся больших успехов в развитии инновационных процессов. Безусловно, на любой инновационный процесс влияют как положительные, так и отрицательные факторы.

Изучение и оценка их воздействия, направление их влияния на высокие достижения и снижение ожидаемого уровня риска должны стать основной задачей государственной инновационной политики и управления инновационными процессами [10, с.42]. Иными словами, эффективность использования инновационно-инвестиционного подхода, являющегося важным инструментом в решении различных задач, зависит от их экономически обоснованной структуры, где, безусловно, механизм государственного регулирования может оказывать существенное влияние на создание соответствующей структуры.

Обращаясь к мировому опыту, следует отметить, что в развитых странах направление инноваций и инвестиций играет важную роль в расходах бюджета и эти расходы всегда сопровождаются темпами роста.

В последнее время в Азербайджане предприняты серьезные шаги по развитию инноваций. Инновационные подходы преобладают в Стратегической Дрожной Карте национальной экономики и ключевых отраслей экономики, утвержденной Указом Президента от 6 декабря 2016 г. [11]. В нашей стране предпринимаются практические меры по созданию структуры управления инновационными процессами [12, с. 241].

В настоящее время реализуется Указ Президента от 6 ноября 2018 года о создании Агентства

по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Кроме того, с 2012 года идет процесс создания Парка высоких технологий в Пираллахи, здесь формируются предприятия [13].

Выводы и предложения

Таким образом, в ближайшее время в Азербайджане необходимо будет значительно усовершенствовать государственную инновационную политику и стратегические подходы к формированию инновационных процессов, и для этого считаем важным уделить внимание ряду вопросов:

имеющийся в нашей стране потенциал инновационного развития должен быть объективно проанализирован и оценен;

должен быть завершен процесс создания национальной инновационной системы и определены обоснованные стратегические направления инновационного развития;

должны быть обеспечены процессы формирования структуры системы управления инновационными процессами и применения гибких механизмов управления.

В соответствии со стратегическими целями экономического развития нашей страны необходимо поставить цели на ближайшую и долгосрочную перспективу инновационного развития национальной экономики, разработать программы инновационного развития и крупные инновационно-инвестиционные проекты, приступить к их реализации.

Литература

1. Gerguri Sh., Rexhepi G., Ramadani V. Innovation strategies and competitive advantage // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. 2013. Вып. 8 (1). С. 10-26.
2. Гусейнова А.Д. Совершенствование механизма управления инновационным потенциалом в Азербайджане. т.е. Автореферат диссертации. Баку, 2015.- 54
3. Петрухина Е.В. Модели и методы стратегического менеджмента корпоративных инновационных систем // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-7. – С. 1455-1459.
4. Тагиев А.Х., Асланзаде И.А. Инновационный менеджмент. Часть I. Баку, 2017. 368 с.
5. Аллахвердиев Х.Б., Гафаров К.С., Ахмедов М.А. Основы государственного регулирования национальной экономики. Баку, Изд-во Экономического университета, 2006. 834 с.
6. Асланзаде И.А. Проблемы формирования государственной инновационной политики и повышения конкурентоспособности промышленного сектора. т.е. Автореферат диссертации. НАНА, Институт экономики, 2013.
7. Ахмедов М.А., Гусейн А.Ч. Основы государственного регулирования экономики, Баку, Изд-во Экономического университета, 2011. 120 с.
8. Авсянников Н.М. Инновационный менеджмент. Москва, Российский университет дружбы народов, 2002. 174 с.

9. Гусейнов Т.А. Экономика фирмы. Баку, Азернаш, 2009. 600 с.

10. Тагиев А.Х., Фарзалиев С.А. Деловое администрирование управление. Баку, Текнур, 2007. 340с.

11. Указ Президента Азербайджанской Республики об утверждении Стратегических дорожных карт для национальной экономики и основных секторов экономики. г. Баку, 6 декабря 2016 г.

12. Алиев Ш.Т. Экономика Азербайджана. Сумгаит 2018, 376 с.

13. Указ Президента Азербайджанской Республики о создании Парка высоких технологий. город Баку, 5 ноября 2012 года, №736.